

A INFLUÊNCIA DA VAIDADE NO COMPORTAMENTO DE COMPRA DO CONSUMIDOR FEMININO

Eduardo Barbosa Telles Alvarinho, (FATEC ZONA LESTE), eduardo.alvarinho@fatec.sp.gov.br

Gleidiane da Silva Ribeiro, (FATEC ZONA LESTE), gleidiane.ribeiro@fatec.sp.gov.br

José Abel de Andrade Baptista, (FATEC ZONA LESTE), abel@fatec.sp.gov.br

Rosana Aparecida Bueno de Novais, (FATEC ZONA LESTE), rosana.novais@fatec.sp.gov.br

RESUMO. O presente artigo, que conta como trabalho de conclusão de curso, busca compreender a vaidade feminina e sua relação com o alto consumo de produtos de beleza. Para isto, foi realizada uma pesquisa bibliográfica e exploratória de abordagem quantitativa, utilizando ainda do método de levantamento de campo (SURVEY) a partir de um questionário online que busca compreender a relação com a vaidade das 81 mulheres participantes durante o período de 01 a 27 de setembro do ano de 2020. Assim sendo, questões referentes à percepção, grau de vaidade e os principais fatores que influenciam o consumo de produtos cosméticos foram utilizadas. Como resultado, constatou-se que o auto conceito da busca pelo que pode se dizer “perfeito” é o principal fator da influência na compra de cosméticos, cujo os principais objetivos são a realização pessoal e o bem estar psicológico. Vale a pena destacar que pesquisadores como Abdala, 2008, Edmonds, 2007, Gomes, Ribeiro e Travassos, 2011, dentre outros, foram utilizados.

Palavras-chave. *Comportamento do consumidor; Comportamento do consumidor feminino; Vaidade.*

ABSTRACT. This article, which count as completion of course work, seeks to understand the feminine vanity and its relation to the high consumption of beauty products. For this, a bibliographic and exploratory research with a quantitative approach was carried out, also using the field survey method (SURVEY) from a questionnaire that seeks to understand the relationship with the vanity of the 81 participating women during the period from 01st to 27th September of 2020. Therefore, issues of perception, degree of vanity and the main factors influencing the consumption of cosmetic products were used. As a result, it was found that the self-concept of the search for what can be said “perfect” is the main factor influencing the purchase of cosmetics, whose main objectives are personal fulfillment and psychological well-being. It is worth noting that researchers such as Abdala, 2008, Edmonds, 2007, Gomes, Ribeiro and Travassos, 2011, among others, were used.

Keywords. *Consumer behavior; Female consumer behavior; Vanity.*

1. INTRODUÇÃO

O Marketing começa com o entendimento das necessidades e desejos do consumidor (KOTLER e AMSTRONG, 2015), assim sendo pode-se dizer que, compreender os desejos e necessidades que levam os clientes a escolher determinados produtos é um dos pontos primordiais do marketing e conseqüentemente do sucesso das organizações. No entanto, o comportamento do consumidor difere de acordo a “quem” e ao “quê” ele pretende adquirir.

Tornando assim tal compreensão algo complexo, em que se faz necessário o entendimento dos desejos e necessidades dos consumidores diante de determinado produto, Kotler e Armstrong (2015) afirmam que as compras do consumidor são fortemente influenciadas por características culturais (cultura, subcultura e classe social), sociais (grupos de referência, família, papéis e posições sociais), pessoais (idade e estágio de ciclo de vida, ocupação, condições econômicas, estilo de vida, personalidade e auto conceito), e psicológicas (motivação, percepção, aprendizagem, crenças e atitudes).

Atualmente, no século XXI percebe-se que o culto ao corpo “perfeito” cresce de uma forma como nunca vista antes, isso se dá devido aos padrões de beleza que são impostos por uma sociedade arbitrária que incentiva ao consumo de cosméticos e produtos que prometem perfeições inalcançáveis. Goldenberg (2007) afirma que na metade do século XX o culto ao corpo ganhou uma dimensão social inédita: entrou na era das massas, momento marcado pela industrialização, mercantilização, difusão generalizada das normas de imagem, profissionalização do ideal estético com a abertura de novas carreiras e a inflação de cuidados com o rosto e com o corpo.

A partir das diversas leituras e pesquisas realizadas pode-se conceituar vaidade enquanto importância dada à aparência, que, embora nas definições encontradas em Aurélio (2001, p. 701) “Qualidade do que é vão, ilusório/ Desejo imoderado de atrair admiração/ Frivolidade, gratuidade, presunção.” Não tenham caráter positivo, a vaidade parece não ser mais vista como um pecado, Edmonds (2007) elucida ainda o fato de que, nos dias atuais as mulheres brasileiras associam o fato de ser “vaidosa” com uma preocupação saudável com o cuidado ao corpo.

Tal mudança de pensamento ao que se refere ao conceito de vaidade, impactou diretamente no comportamento do consumidor feminino em relação ao consumo de produtos de beleza, colocando o mercado de cosméticos em local de destaque. Segundo estudo do Euromonitor, o Brasil é o quarto maior mercado consumidor global de higiene pessoal, perfumaria e cosméticos, com 6,2% de fatia de mercado e um total de USD 30 bilhões em vendas ao consumidor no ano de 2018. O país fica atrás somente dos EUA (18,3% com USD 89,5 bilhões); China (12,7% com USD 62 bilhões) e Japão (7,7% com USD 37,5 bilhões). Dentro da América Latina temos a maior fatia de mercado, com 48,6% do mercado na região. Na sequência do ranking seguem México (15,8% de representatividade), Argentina (6,9%), Colômbia (5,6%) e Chile (5,6%), assim sendo, a América Latina como um todo representa 12,7% do mercado global (ABIHPEC, 2019).

Visto que o mercado de cosméticos é uma área de consumo que mostra-se crescente atualmente, sendo o público feminino o seu principal consumidor, faz-se necessário compreender o porquê consumir produtos de beleza é primordial para o marketing e assim para empresas que pretendem seguir esse ramo do mercado. Assim sendo, esta pesquisa busca compreender como a vaidade, definida acima, influencia no comportamento do consumo feminino frente aos produtos designados à beleza.

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

2.1 COMPORTAMENTO DO CONSUMIDOR

Naturalmente, ao longo dos anos os seres humanos adquirem “necessidades” muitas vezes influenciadas pelo ambiente no qual vivem, a cultura na qual estão inseridas e a educação a qual tiveram acesso, que quando conciliadas com necessidades pessoais dão origem aos desejos pessoais, dentre eles, o de consumo. Assim pode-se dizer que, compreender o comportamento do consumidor é uma tarefa complexa, embora os seres humanos compartilham de necessidades semelhantes, como as necessidades biológicas e sociais, para isso pode-se pensar em estudos e pesquisas feitas por psicólogos e estudiosos do comportamento do consumidor, que concordam com a tese de que a maioria das pessoas tende a experimentar os mesmos tipos de necessidades e motivos, porém expressados de formas diferentes. (SCHIFFMAN e KANUK, 2000).

Kotler e Keller (2006) apresentam um modelo de estímulo e resposta (Figura 1), no qual expõem um ponto de partida para melhor compreender o comportamento do consumidor e como os estímulos do ambiente externo são filtrados por eles e quando conciliados com suas características pessoais levam ao processo de decisão ou não de compra.

Figura 1- Modelo de comportamento do consumidor.

Fonte: KOTLER e KELLER (2006, p. 183).

No entanto vale a pena destacar que, ainda que complexa a compreensão do comportamento do consumidor tal fato é de suma importância para as empresas, uma vez que, após selecionado o mercado alvo, é a partir dele em que irão definir quais atividades de marketing serão desenvolvidas para que assim suas necessidades sejam satisfeitas.

Kotler e Keller (2006) e Solomon (2008) explicam que a área do comportamento do consumidor estuda como as pessoas, grupos e as organizações selecionam, compram, usam e descartam artigos, serviços, ideias ou experiências para satisfazer suas necessidades e seus desejos.

Engel, Blackwell, Miniard (2000) definem comportamento do consumidor como: as atividades diretamente envolvidas em obter, consumir e dispor de produtos e serviços, incluindo os processos decisórios que antecedem e sucedem essas ações.

2.2 COMPORTAMENTO DO CONSUMIDOR FEMININO

Kummel, (2014 p. 28), traz que a mulher do século XXI é o resultado de uma história de lutas, conquistas e revoluções sociais, alcançando, em várias sociedades, diversos e importantes papéis, como, o direito ao voto, atuação política e à educação. Isso posto, Gomes, Ribeiro e Travassos (2011), traz ainda que, se fizermos uma comparação entre a jovem mulher brasileira do início do século XX e da mulher do século XXI, vamos perceber facilmente as diferenças de comportamentos, ambições, expectativas, direitos e deveres.

Isso acontece devido ao ganho cada vez maior de espaços na sociedade, principalmente no mercado de trabalho, momento em que a mulher passou a ter maior poder aquisitivo para fazer suas escolhas de consumo, sendo esse um direito que, para elas, simboliza uma conquista.

Com este poder aquisitivo, percebe-se uma maior independência financeira, momento em que entra o auto cuidado, pois a mulher passa a ser dona de sua renda passando a cada vez mais praticar o auto cuidado, uma vez que cuidar de si é, também uma conquista feminina,” pois a dona de casa de antigamente anulava-se em função da família, não lhe restando tempo nem dinheiro para isso” (SOUSA, 2012, p. 33).

Outra suposição sobre a alta no mercado de cosméticos é o “medo de envelhecer”, segundo Edmonds (2007), a alta do público feminino no mercado de trabalho é uma das causas da alta nos índices de auto cuidado, as mulheres tendem a se cuidar mais para que possam garantir que este espaço permaneça sendo seu. Para além disso, tais cosméticos, mesmo aqueles não direcionados exclusivamente para o público feminino, em sua maioria são comprados por mulheres, Kotler e Keller (2006), explica que este fenômeno é comum, pois a mulher também passou a assumir o papel de principal compradora da família, passando a adquirir produtos não apenas para si, assim como para marido e filhos.

Em consequência disso, o aumento do poder aquisitivo da mulher e de seu papel na sociedade de consumo, tornam o segmento de mercado voltado para elas uma perfeita oportunidade comercial, como explica Kotler e Keller (2006), entender o comportamento de consumo do consumidor pode ser um fator fundamental para empresas que pretendem seguir essa tendência.

2.3 VAIDADE

Para que possamos compreender melhor o conceito de vaidade foi necessário buscar algumas concepções trazidas por pesquisadores da área, como Netemeyer, Burton e Lichtenstein (1995), quando explica que a vaidade está correlacionada ao materialismo, o que condiz com o que nos diz Thompson e Hirschman (1995), visto que este materialismo está presente na dedicação a fim de alcançar o corpo desejado, o que é consequentemente responsável por estimular o consumo de vários serviços e produtos que prometem este objetivo.

Pode-se dizer que, as experiências e percepções dos consumidores em relação a sua aparência física têm enorme influência no comportamento de consumo e nos significados atribuídos aos produtos e serviços relativos a questões estéticas, isso posto, o corpo ideal construído pelas imagens

da mídia está longe do corpo que a média da população possui, assim, conseqüentemente desvios dos padrões idealizados culturalmente são encaradas aumentando a busca do que pode ser inalcançável.

Abdala (2008), nos diz ainda que, tais modificações feitas no corpo, através do consumo, são resultados da vaidade física, visto que se compararmos a aparência atual com beleza ideal, e nessa comparação pode existir um distanciamento entre tais, em consequência disso, tem-se aí um estímulo ao consumo causado por esta vaidade, principalmente por produtos voltados para o embelezamento. Pode-se usar ainda, Strehlau, Claro e Lanban Neto, para explicar que a “vaidade refere-se a um cuidado, que pode chegar ao excesso, com o próprio corpo e beleza” (2012, p. 75), ou seja, é entendida como uma visão exageradamente positiva em relação à autoestima, poder ou beleza (ABDALA, 2008).

Netemeyer, Burton e Lichtenstein (1995) definem a vaidade como composta por quatro traços: preocupação excessiva com a aparência, visão positiva (e exagerada) da aparência física, preocupação excessiva com a realização e alcance de metas e a visão positiva (e às vezes exagerada) da realização dessas metas.

De outro modo, Mowen, Longoria e Sallee (2009), usufruíram-se das duas escalas criadas por Netemeyer, Burton e Lichtenstein (1995) para classificar a vaidade: preocupação com a aparência (vanity concern), que se refere à observação excessivamente da aparência física, e da visão vaidosa (vanity view), que refere-se à visão excessivamente positiva da aparência física de uma pessoa. Esses traços foram tratados separadamente, baseando-se em resultados do estudo de Netemeyer, Burton e Lichtenstein (1995); Edmonds (2007); Abdala (2008) e Strehlau, Claro e Neto (2012) quando indicam que a maior parte da receita da indústria da beleza provém de mulheres que se manifestam vaidosas.

3. MATERIAIS E MÉTODOS

Para atingir o objetivo do estudo utilizou-se do método, quanto a sua abordagem, a pesquisa quantitativa, sendo a última, segundo Oliveira (2007) aquela cujo o objetivo é quantificar dados obtidos por meio de informações coletadas através de questionários, entrevistas e observações, e utilização de técnicas estatísticas.

Conforme Gil (2002) a pesquisa bibliográfica é desenvolvida com base em material já elaborado constituído principalmente de livros e artigos científicos, visto isso, quanto aos procedimentos, podemos classificá-la como pesquisa bibliográfica e de campo de caráter exploratória. Ressaltando ainda que, “A pesquisa bibliográfica é uma modalidade de estudo e análise de documentos de domínio científico tais como livros, enciclopédias, periódicos, ensaios críticos, dicionários e artigos científicos” (OLIVEIRA, 2007, p. 69).

Sobre a pesquisa de cunho exploratória pode-se citar Malhotra (2011) quando diz que o objetivo da pesquisa exploratória é exportar ou examinar um problema para se obter conhecimento e compreensão, podendo ainda complementá-la a partir do uso de levantamento de opiniões de especialistas/experientes, levantamento bibliográfico e dados secundários. Também pode ser caracterizada por pesquisa de campo, uma vez que de acordo com Vergara, “pesquisa de campo e investigação empírica realizada no local onde ocorre ou ocorreu um fenômeno ou que dispõe de elementos para explicá-lo. Pode incluir entrevistas, aplicação de questionários, testes e observação participante ou não” (VERGARA, 2003, p. 47).

Considerando a atual conjuntura a presente pesquisa contou com a entrevista online, o que não desconfigura ou desqualifica a pesquisa, nos assegura Malhotra (2011), que, o método de levantamento tem como base o questionamento dos entrevistados, podendo ser conduzidos pessoalmente, por telefone, por meio de um questionário enviado por e-mail ou eletronicamente pelo computador, que foi o caso.

Para desenvolvimento do artigo utilizou -se do método de levantamento de campo do tipo Survey, Com um questionário de 10 questões fechadas, aplicado de forma on-line, entre os dias 01 e 27 de setembro de 2020, com 81 mulheres com idade acima de 16 anos, após a pesquisa, foi analisado o percentual das variáveis estudadas, transformando- os em gráficos, para que assim pudessem ser melhores compreendidos e interpretados, apoiados nos materiais de informações já utilizados.

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Esta pesquisa contou com o total de 81 respondentes, todas do sexo feminino primeiramente, buscou-se identificar a faixa etária, o perfil das entrevistadas e o gasto médio, por mês, com produtos cosméticos. Assim sendo, foi possível analisar que a maioria das entrevistadas (44%) tem idade entre 26 e 33 anos, seguidas das idades de 34 e acima de 40 com 31%, e 16 a 25 anos com 25%. Os resultados mostram também, que o estado civil da maioria corresponde a mulheres solteiras com 51% seguidas de 32% casadas, e 17% entre divorciadas e não declarado. Quanto ao gasto médio por mês com cosméticos, 60% gastam até 100 reais.

Foi questionado às entrevistadas quanto ao auto conceito sobre a vaidade (Gráfico 1), pode-se perceber que apenas 19% não se consideram vaidosas, podendo assim afirmar que 82% das mulheres assim se conceituam.

Como citado por Edmonds (2007), embora a palavra “vaidosa” sugere uma opinião exagerada a respeito da aparência, além de preocupação excessiva com ela, a maioria das mulheres associam vaidade à uma preocupação saudável com o cuidado ao corpo.

Gráfico 1: “Como você se considera em relação à vaidade?”

Fonte: Autores (2020)

Questionadas quanto aos principais fatores que as influenciam na hora da compra pode-se perceber que a maioria opta por “preocupação com a aparência“, sendo esta a mais citada com 40% das respostas, o que consequentemente confirma a vaidade como principal influência. **Em seguida**, o preço e a indicação de amigas, **além disso também observa-se** que a propaganda e a marca não são tão relevantes nesse momento.

Grafico 2: “O que te influencia na compra de produtos cosméticos?”

Fonte: Autores (2020)

Questionadas sobre quais os principais motivos que as influenciam a serem vaidosas podemos observar que uma quantidade significativa das mulheres (67%) associam a boa aparência ao bem estar psicológico. Podendo assim dizer que, atualmente, o principal objetivo das mulheres a se preocuparem com a vaidade está correlacionada com seu bem estar.

Grafico 3: “Com qual das frases você mais se identifica?”

Fonte: Autores (2020)

5. CONCLUSÃO

Buscou-se, por meio deste artigo, compreender como a vaidade feminina influencia no comportamento de consumo das mulheres na compra de produtos de beleza, além disso foi possível identificar o quão vaidosas as mulheres se consideram e como a procura por uma melhor aparência faz persuadir na compra de produtos de beleza, assim como questões referentes à valores gasto por mês e qual a influência da aparência na vida pessoal.

Quanto a percepção da vaidade de cada uma, apenas 19% não se consideram vaidosas. Sendo assim, o auto conceito vem influenciando as mulheres a comprar produtos cosméticos cada vez mais. Segundo dados obtidos através do questionário aplicado, as mulheres participantes utilizam pelo menos 3 produtos cosméticos diariamente e 77% acreditam que a utilização dos mesmos influenciam na sua vida pessoal. Gastando assim, até 100 reais por mês na compra desses produtos.

Ao que se diz respeito à auto percepção enquanto mulher vaidosa pode-se perceber que isso acontece devido à questões relevantes que, segundo elas, influenciam o consumo, como por exemplo, se sentirem felizes e mais bonitas e, principalmente, de acordo com a maioria das respostas (67%), se sentirem bem psicologicamente, o que evidencia que, atualmente, as mulheres se arrumam para estar, principalmente, de bem consigo mesma.

A presente pesquisa traz também questões sobre fatores que influenciam o consumo de produtos cosméticos, percebe-se que a preocupação com a aparência foi a opção mais votada, seguida pelo preço e indicação de amigas, questões referentes à propaganda e a marca não foram considerados tão essenciais.

Por fim, pode-se afirmar que o objetivo geral desta pesquisa foi alcançado, visto que foi possível identificar e analisar dados referente a influência da vaidade no comportamento de compra dos produtos de beleza, sendo este fator responsável pelo aumento considerável do consumo e grande busca por produtos relacionados à aparência.

6. REFERÊNCIAS

- ABIHPEC.** Associação brasileira da indústria de higiene pessoal, perfumaria e cosméticos. **Anuário 2019.** Disponível em: <https://abihpec.org.br/anuario-2019/files/downloads/anuarioabihpec-080819.pdf>. Acesso em 3 set 2020.
- AURÉLIO, Buarque de Holanda Ferreira. **Mini Aurélio Século XXI escolar.** 4º ed. rev. e ampl. do minidicionário Aurélio. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2001.
- EDMONDS, Alexander. **No universo da beleza:** notas de campo sobre cirurgia plástica no Rio de Janeiro. Em *Nu & vestido*. 2. ed. Rio de Janeiro: Record, 2007.
- ENGEL, James F; BLACKWELL, Roger D; MINIARD, Paul W. **Comportamento do consumidor.** 8ª edição, Rio de Janeiro: LTC – Livros Técnicos e Científicos, 2000.
- GIL, Antonio Carlos. **Como Elaborar Projetos de Pesquisa.** 4.ed. São Paulo: Atlas, 2002.
- GOLDENBERG, Mirian. **Nu & vestido:** Dez antropólogos revelam a cultura do corpo carioca. 2. ed. Rio de Janeiro: Record, 2007.
- GOMES, Natassia M; RIBEIRO Beatriz L.; TRAVASSOS, Juliana V. Poderosas Consumidoras: um Comparativo de Consumo Entre as Jovens da Baixada Fluminense e da Zona Sul. **Simpósio de Excelência em**

Gestão e Tecnologia - SEGET, Resende- RJ, 2011.

KAREN, Suzana. **Consumo feminino aumenta em 83%**. Disponível em <http://www.jornalismounaerp.com.br/2017/02/13/consumo-feminino-aumenta-em-83/>. Acesso em 16 set 2020.

KOTLER, Philip; ARMSTRONG, Gary. **Princípios de marketing**. São Paulo: Pearson Education do Brasil, 2015.

KOTLER, Philip; KELLER, Kevin Lane. **Administração de marketing**. 12. edição. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2006.

KUMMEL, Larissa K. O comportamento de consumo da mulher: Um estudo sobre a compra de automóveis. Dissertação de mestrado em administração. **Universidade do Vale do Itajaí**. Biguaçu- SC, 2014.

MALHOTRA, Naresh K. **Pesquisa de marketing foco na decisão**. 3. ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2011.

MOWEN, J; LONGORIA, A; SALLEE, A. Burning and cutting: identifying the traits of individuals with an enduring propensity to tan and to undergo cosmetic surgery. **Journal of Consumer Behavior**, 2020.

NETEMEYER, R.; BURTON, S. & LICHTENSTEIN, D. Trait Aspects of Vanity: Measurement and Relevance to Consumer Behavior. **Journal of Consumer Research**, Chicago, v.21, mar. 1995.

OLIVEIRA, Maria Marly de. **Como fazer Pesquisa Qualitativa**. Petrópolis: Vozes, 2007.

SCHIFFMAN, Leon G, KANUK, Leslie Lazar. **Comportamento do consumidor**. 6 ed. Rio de Janeiro: LTC, 2000.

SILVA, F. D. **Trabalhos científicos**. 2. ed. São Paulo: Genérica, 2018.

SOLOMON, Michael R., **O comportamento do consumidor**. 7 ed. Porto Alegre: Bookman, 2008.

SOUSA, Marcelo S. Simulacros de consumidor na comunicação de marca voltada ao público feminino. Mestrado em comunicação e semiótica. **Pontifícia Universidade Católica de São Paulo**. São Paulo, 2012.

STREHLAU, Vivian Lara; CLARO Danny Pimentel; LABAN NETO, Silvio Abrahão. Vaidade e motivação masculina nos cuidados com a aparência. V **Encontro de Marketing da ANPAD (EMA)**. Curitiba, 20 a 22 de maio de 2012.

THOMPSON, C. J.; HIRSCHMAN, E. C. Understanding the socialized body: a poststructuralist analysis of consumers self-conceptions, body images and self-care practices. **Journal of Consumer Research**, 1995.

VERGARA, Sylvia Constant. **Projetos e Relatórios de Pesquisa em Administração**. 4. ed. São Paulo: Atlas, 2000.